

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИНГ АСОРАТЛАНГАН ШАКЛЛАРИДА МИНИИНВАЗИВ ВИДЕОЭНДОСКОПИК ВА НАВИГАЦИОН-ПУНКЦИОН УСУЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Миниинвазив усуллар гуруҳида операция вақти ($87,4 \pm 12,3$ дақиқа vs $142,6 \pm 18,7$ дақиқа), қон йўқотиши ($124,3 \pm 45,2$ мл vs $386,7 \pm 92,4$ мл), касалхонада бўлиш муддати ($5,8 \pm 1,2$ кун vs $12,4 \pm 2,8$ кун) анъанавий усулга нисбатан сезиларли камроқ бўлди. Операциядан кейинги асоратлар частотаси: I гуруҳда 8,2%, II гуруҳда 10,3%, III гуруҳда 23,4% ($p < 0,05$). Рецидив кўрсаткичи 3 йилда: миниинвазив усуллар – 3,8%, очиқ жарроҳлик – 8,6% ($p < 0,05$). Навигацион тизимлар билан биргалликдаги пункцион усуллар юқори аниқликни (98,3%) таъминлади, қон томир структураларга шикаст етказиш хавфини 4,2 баробар камайтирди. Миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усуллар жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида хавфсиз ва самаралидир. Улар операциядан кейинги асоратлар ва рецидивлар частотасини камайтиради, беморларнинг тикланиш даврини қисқартиради.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, асоратланган шакллар, видеолапароскопия, пункцион усуллар, навигация, миниинвазив жарроҳлик.

THE USE OF MINIMALLY INVASIVE VIDEO ENDOSCOPIC AND NAVIGATION-PUNCTURE METHODS IN COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS

Davlatov S.S.¹, Hamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarkulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In the minimally invasive group, operative time (87.4 ± 12.3 min vs 142.6 ± 18.7 min), blood loss (124.3 ± 45.2 ml vs 386.7 ± 92.4 ml), hospital stay (5.8 ± 1.2 days vs 12.4 ± 2.8 days) were significantly lower compared to traditional method. Postoperative complication rates: Group I – 8.2%, Group II – 10.3%, Group III – 23.4% ($p < 0.05$). 3-year recurrence rate: minimally invasive methods – 3.8%, open surgery – 8.6% ($p < 0.05$). Navigation-guided puncture methods provided high accuracy (98.3%), reduced vascular injury risk by 4.2 times. Minimally invasive video-endoscopic and navigation-guided puncture methods are safe and effective in complicated forms of hepatic echinococcosis. They reduce postoperative complications and recurrence rates, shorten rehabilitation period.

Keywords: hepatic echinococcosis, complicated forms, video-laparoscopy, puncture methods, navigation, minimally invasive surgery.

ПРИМЕНЕНИЕ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННО-ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В группе миниинвазивных методов продолжительность операции ($87,4 \pm 12,3$ мин vs $142,6 \pm 18,7$ мин), кровопотеря ($124,3 \pm 45,2$ мл vs $386,7 \pm 92,4$ мл), койко-день ($5,8 \pm 1,2$ сут vs $12,4 \pm 2,8$ сут) были достоверно ниже по сравнению с традиционным методом. Частота послеоперационных осложнений: I группа – 8,2%, II группа – 10,3%, III группа – 23,4% ($p < 0,05$). Частота рецидивов за 3 года: миниинвазивные методы – 3,8%, открытая хирургия – 8,6% ($p < 0,05$). Пункционные методы с навигацией обеспечили высокую точность (98,3%), снизили риск повреждения сосудистых структур в 4,2 раза. Миниинвазивные видеоэндоскопические и навигационно-пункционные методы являются безопасными и эффективными при осложненных формах эхинококкоза печени. Они снижают частоту послеоперационных осложнений и рецидивов, сокращают период реабилитации.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, осложненные формы, видеолапароскопия, пункционные методы, навигация, миниинвазивная хирургия.

Кириш. Жигар эхинококкози жаҳон миқёсида муҳим тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда [1, 2]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, йилига 1 млн янги ҳолат қайд этилади, улардан 70% Марказий Осиё ва Яқин Шарқ мамлакатларига тўғри келади [3]. Ўзбекистонда эхинококкоз инциденти 5,2-7,8 ҳолат 100 минг аҳолига тўғри келади [4].

Касаллик кечишининг асоратланган шакллари (киста йириниши, ўт йўлларига очилиш, қон кетиш, қўшни аъзоларга босим) 35-52% ҳолатларда учрайди ва даволашнинг мураккаблашувига, ўлим даражасининг 2-8% гача ошишига олиб келади [5, 6]. Анъанавий очик жарроҳлик усуллари юқори травматиклик, узоқ даволаш ва тикланиш давлари, послеоперацион асоратлар ва рецидивлар билан (9-22%) характерланади [7, 8].

Сўнгги 15 йилда миниинвазив технологиялар – видеолапароскопия ва перкутан пункцион усуллар – жигар эхинококкози даволашда кенг қўлланила бошланди [9-11]. Бироқ, асоратланган шаклларда уларнинг қўлланилиши чекланган, адабиётда зиддиятли маълумотлар мавжуд [12, 13]. Навигацион тизимлар (УТТ, КТ, МРТ) билан биргаликда пункцион усулларнинг қўлланилиши аниқликни ошириш ва асоратларни камайтириш имкониятини беради [14, 15].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усулларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини комплекс баҳолашдан иборат.

Мақсад: Жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усулларнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Республика Ихтисослаштирилган жарроҳлик марказида 2019-2024 йилларда жигар эхинококкози билан 284 та беморга жарроҳлик даволаш қўлланилди. Уларнинг 156 таси (54,9%) асоратланган шакллар бўйича даволанди: йириниш – 66 (42,3%), ўт йўлларига очилиш – 44 (28,2%), қон кетиш – 29 (18,6%), қўшни аъзоларга босим – 17 (10,9%).

Беморларнинг ўртача ёши $42,8 \pm 14,3$ йил (18-72 йил), эркалар – 89 (57,1%), аёллар – 67 (42,9%). Кистанинг ўртача диаметри $9,4 \pm 3,2$ см (4-18 см). Киста локализацияси: ўнг бўлак – 98 (62,8%), чап бўлак – 38 (24,4%), икки томонлама – 20 (12,8%).

Беморлар 3 гуруҳга бўлинди: I гуруҳ (n=98) – видеолапароскопик эхинококкэктомия, II гуруҳ (n=58) – УТТ/КТ назорати остида перкутан пункцион-дренаж, III гуруҳ (n=128) – анъанавий очик жарроҳлик (лапаротомия).

Барча беморларга комплекс текширув ўтказилди: лаборатор тестлар (умумий, биокимёвий қон таҳлили, коагулограмма), инструментал усуллар (УТТ, КТ, зарурат бўлганда МРТ), серологик тестлар (ELISA, ИНА). Қоида тариқасида, операциядан олдин ва кейин албендазол терапияси (10-15 мг/кг/кун, 4 ҳафта) қўлланилди.

Статистик ишлов SPSS 26.0 дастури ёрдамида бажарилди. Миқдорий кўрсаткичлар $M \pm SD$ шаклида, сифат кўрсаткичлари абсолют ва нисбий қийматларда ифодаланди. Гуруҳларни қиёслашда Student t-тести, χ^2 тести қўлланилди. Фарқ $p < 0,05$ даражада ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар. Жадвал 1 да гуруҳлар бўйича интра- ва послеоперацион кўрсаткичлар келтирилган.

1-жадвал

Операциянинг интра- ва операциядан кейинги кўрсаткичлари

Кўрсаткич	I гуруҳ (n=98)	II гуруҳ (n=58)	III гуруҳ (n=128)
Операция давомийлиги, дақиқа	$87,4 \pm 12,3^*$	$94,6 \pm 15,8^*$	$142,6 \pm 18,7$
Қон йўқотиш, мл	$124,3 \pm 45,2^*$	$98,7 \pm 38,4^*$	$386,7 \pm 92,4$
Касалхонада бўлиш, кунлар	$5,8 \pm 1,2^*$	$4,2 \pm 1,0^*$	$12,4 \pm 2,8$
Послеоперацион асоратлар, %	$8,2^*$	$10,3^*$	$23,4$

Эслатма: * – III гуруҳга нисбатан фарқ статистик ишончли ($p < 0,05$)

Жадвалдан кўришиб турибдики, миниинвазив усуллар гуруҳида операция давомийлиги, қон йўқотиш ва касалхонада бўлиш муддати анъанавий усулга нисбатан сезиларли камроқ бўлди ($p < 0,001$). Послеоперацион асоратлар ҳам миниинвазив усуллар гуруҳида камроқ кузатилди.

I гуруҳда (видеолапароскопия) қуйидаги асоратлар қайд этилди: ўт оқиши – 4 (4,1%), яра инфекцияси – 2 (2,0%), кўкрак бўшлиғига экссудация – 2 (2,0%). II гуруҳда (пункцион усуллар): ўт

окиши – 3 (5,2%), дренаж канали орқали инфекция – 2 (3,4%), қон кетиш – 1 (1,7%). III гуруҳда: ўт окиши – 12 (9,4%), яра инфекцияси – 8 (6,3%), пневмония – 5 (3,9%), қон кетиш – 5 (3,9%).

Навигацион тизимлар билан биргалликдаги пункцион усуллар юқори аниқликни (98,3%) таъминлади. КТ навигацияси қўлланилганда, ниниси ҳеч бир томир ёки ўт йўлига зарар етмади. УТТ навигацияси билан 1 (1,7%) ҳолатда кичик қон томири шикастланди, лекин консерватив даво билан тўхтатилди.

3 йиллик кузатув натижаларига кўра, рецидив частотаси миниинвазив усуллар гуруҳида (I+II) 3,8% (6 беморда), очик жарроҳлик гуруҳида (III) 8,6% (11 беморда) ни ташкил этди ($p < 0,05$). Барча рецидив ҳолатларида қайта жарроҳлик (5 та лапароскопик, 12 та очик) муваффақиятли бажарилди.

Биз олган натижалар жаҳон адабиётларидаги маълумотлар билан мос келади. Миниинвазив усулларнинг афзалликлари кўпгина тадқиқотларда тасдиқланган [16-18]. Ertem ва ҳамкасблари (2020) видеолапароскопик эхинококкэктомия учун касалхонада бўлиш муддати 6,2 кун, очик усул учун 14,8 кун эканлигини кўрсатди, бу бизнинг натижаларимизга яқин [19].

Перкутан пункцион усуллар сўнгги йилларда кенг тарқалмоқда. Smego ва ҳамкасблари (2021) мета-анализида PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspiration) усули асоратланган ҳолатларда ҳам хавфсиз эканлиги кўрсатилди, бироқ йириниш ва ўт йўллари очиқ бўлганда, бу усулнинг самардорлиги пасайиши қайд этилди [20]. Бизнинг тажрибамизда навигацион тизимлар қўллаш пункцион аниқлигини оширди ва асоратларни камайтирди.

Бизнинг рецидив кўрсаткичларимиз (миниинвазив – 3,8%, очик – 8,6%) адабиётдаги маълумотлар (2-25%) диапазонида жойлашган [21, 22]. Engin ва ҳамкасблари (2022) албендазол адъювант терапияси рецидивни сезиларли камайтиришини исботлади [23], бу бизнинг барча беморларимизга қўлланилган протокол билан мос келади.

Тадқиқотнинг чекловлари: бир марказлилик, ретроспектив дизайн, нисбатан қисқа кузатув муддати (3 йил). Келгусида кўп марказли проспектив тадқиқотлар зарур.

Хулоса:

1. Миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усуллар жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида хавфсиз ва самаралидир.

2. Улар операция давомийлиги, қон йўқотиш ва касалхонада бўлиш муддатини сезиларли қисқартиради.

3. Послеоперацион асоратлар ва рецидивлар частотаси миниинвазив усулларда анъанавий очик жарроҳликка нисбатан камроқ.

4. Навигацион тизимлар қўллаш перкутан пункцион усулларнинг аниқлигини ошириш ва асоратларни минималлаштириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. McManus D.P., Zhang W., Li J., Bartley P.B. Echinococcosis. *Lancet*. 2003;362(9392):1295-1304. doi: 10.1016/S0140-6736(03)14573-4

2. Wen H., Vuitton L., Tuxun T., Li J., Vuitton D.A., Zhang W., McManus D.P. Echinococcosis: advances in the 21st century. *Clin Microbiol Rev*. 2019;32(2):e00075-18. doi: 10.1128/CMR.00075-18

3. WHO Informal Working Group. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. *Acta Trop*. 2003;85(2):253-261.

4. Nazyrov F.G., Devyatov A.V., Gulomov Z.S. et al. Surgical treatment of hepatic echinococcosis in Uzbekistan. *Ann Hepatol*. 2012;11(5):688-693.

5. Dziri C., Haouet K., Fingerhut A. Treatment of hydatid cyst of the liver: where is the evidence? *World J Surg*. 2004;28(8):731-736. doi: 10.1007/s00268-004-7516-z

6. Mihmanli M., Idiz U.O., Kaya C. et al. Current status of diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. *World J Hepatol*. 2016;8(28):1169-1181. doi: 10.4254/wjh.v8.i28.1169

7. Akbulut S., Senol A., Sezgin A. et al. Radical vs conservative surgery for hydatid liver cysts: experience from single center. *World J Gastroenterol*. 2010;16(8):953-959. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.953

8. Yagci G., Ustunsoz B., Kaymakcioglu N. et al. Results of surgical, laparoscopic, and percutaneous treatment for hydatid disease of the liver: 10 years experience with 355 patients. *World J Surg*. 2005;29(12):1670-1679. doi: 10.1007/s00268-005-0058-1

9. Manterola C., Vial M., Moraga J., Astudillo P. Laparoscopic versus open surgery for hepatic hydatid disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;(5):CD006203. doi: 10.1002/14651858.CD006203.pub2

10. Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts. *N Engl J Med*.

- 1997;337(13):881-887. doi: 10.1056/NEJM199709253371303
11. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Writing Panel for the WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. *Acta Trop.* 2010;114(1):1-16. doi: 10.1016/j.actatropica.2009.11.001
12. Saremi E., Arshad M., Khoddam R. et al. Laparoscopic versus open surgery for hepatic hydatid cyst: a systematic review and meta-analysis. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2020;30(4):375-381. doi: 10.1097/SLE.0000000000000785
13. Akbulut S. Current status of percutaneous treatment of hepatic echinococcosis: a critical review. *J Gastrointest Surg.* 2019;23(2):419-428. doi: 10.1007/s11605-018-4018-3
14. Giorgio A., Tarantino L., de Stefano G. et al. CT and MRI-guided percutaneous drainage of complicated and non-complicated hepatic hydatid cysts. *Cardiovasc Intervent Radiol.* 2008;31(3):580-588. doi: 10.1007/s00270-007-9266-2
15. Men S., Hekimoglu B., Yucesoy C. et al. Percutaneous treatment of hepatic hydatid cysts: an alternative to surgery. *AJR Am J Roentgenol.* 1999;172(1):83-89. doi: 10.2214/ajr.172.1.9888743
16. Galati G., Al Ansari S., Basilico S. et al. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid cysts: a systematic review. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A.* 2017;27(11):1127-1132. doi: 10.1089/lap.2017.0080
17. Prousalidis J., Tzardinoglou K., Sgouradis L. et al. Uncommon sites of hydatid disease. *World J Surg.* 1998;22(1):17-22. doi: 10.1007/s002689900342
18. Nasser-Moghaddam S., Abrishami A., Taefi A. et al. Percutaneous needle aspiration, injection, and re-aspiration with or without benzimidazole coverage for uncomplicated hepatic hydatid cysts. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;(1):CD003623. doi: 10.1002/14651858.CD003623.pub3
19. Ertem M., Karahasanoglu T., Yavuz N., Erguney S. Laparoscopically treated liver hydatid cysts. *Arch Surg.* 2002;137(10):1170-1173. doi: 10.1001/archsurg.137.10.1170
20. Smego R.A., Bhatti S., Khaliq A.A., Beg M.A. Percutaneous aspiration-injection-reaspiration drainage plus albendazole or mebendazole for hepatic cystic echinococcosis: a meta-analysis. *Clin Infect Dis.* 2003;37(8):1073-1083. doi: 10.1086/378823
21. Sayek I., Tirnaksiz M.B., Dogan R. Cystic hydatid disease: current trends in diagnosis and management. *Surg Today.* 2004;34(12):987-996. doi: 10.1007/s00595-004-2867-6
22. Ramia J.M., Figueras J., De la Plaza R. et al. Cysto-pericystectomy in the treatment of liver hydatid cysts. *HPB (Oxford).* 2013;15(5):381-386. doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00583.x
23. Engin O., Calikoglu F., Yilmaz S., Sari S. Albendazole as adjuvant therapy in treatment of hepatic hydatid disease. *Turk J Gastroenterol.* 2012;23(6):722-728. doi: 10.4318/tjg.2012.0520

Иқтибос учун: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усулларнинг қўлланилиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 2(22). – Б. 30–33. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18490219>